

Inovação

MODELAÇÃO TERMOMECAÂNICA DE ALVENARIA REFRAATÁRIA: PROJETO ATHOR

por **João M. Pereira** - Investigador, ISISE (Coordenador Adjunto do projeto ATHOR),
Paulo B. Lourenço - Professor Catedrático, ISISE

▲ Cerâmicos refratários são materiais que desempenham um papel essencial, como revestimentos internos de sistemas industriais, como por exemplo na produção de aço ou vidro. Pela sua resistência a temperaturas elevadas, estas permitem o confinamento da temperatura (de 600 °C a mais de 2000 °C), no centro de vários processos de transformação de matérias.

A indústria siderúrgica europeia é líder mundial em inovação e sustentabilidade ambiental. Tem um volume de negócios de cerca de € 170 bilhões e emprega diretamente 320.000 pessoas altamente qualificadas, produzindo em média 170 milhões de toneladas de aço por ano. Mais de 500 locais de produção de aço em 24 Estados-Membros da UE proporcionam emprego direto e indireto a milhões de cidadãos europeus. Intimamente integrado com as indústrias de fabricação e construção da Europa, o aço é a espinha dorsal do desenvolvimento, crescimento e emprego na Europa. Historicamente, a indústria europeia de refratários cresceu em simultâneo com a indústria siderúrgica, representando 60% do mercado de materiais refratários em 2016¹. A UE ainda é uma das principais regiões em termos de desenvolvimento e produção de alta qualidade de refratários e o segundo maior produtor, depois da China, com produções de 4,1 MT (€ 3,9 bilhões) e 29,5 MT (€ 14,3 bilhões), respetivamente. Estes materiais estão diretamente relacionados com a competitividade das empresas siderúrgicas europeias e contribuem para o desenvolvimento dos principais sectores económicos europeus².

Os principais desafios para a indústria siderúrgica e refratária europeia estão ligados ao custo e disponibilidade de matéria-prima e energia, e à regulação ambiental. Acima de tudo, a indústria siderúrgica europeia tem enfrentado uma grave crise devido à importação de aço por parte de produtores de países não pertencentes à EU^{3,4}. De forma a enfrentar esta situação, estas indústrias estão recetivas a

novas iniciativas que resultem no aumento da sua competitividade.

A rede internacional ATHOR (Advanced Thermo-mechanical multi-scale modelling of Refractory linings) tem como principal objetivo formar investigadores jovens (Early Stage Researcher, ESRs) em diferentes campos de engenharia, para um melhor conhecimento do comportamento termomecânico de alvenaria refratária usada na produção de ferro e aço. Com recurso a uma abordagem de multi-escala, este projeto cobre todas as principais características da análise termomecânica de alvenaria refratária, incluindo a influência das microestruturas no comportamento do material, o impacto da corrosão nas propriedades termomecânicas, a resistência ao choque térmico, a modelação non-linear de comportamentos termomecânicos, a instrumentação de equipamentos industriais e a medição de propriedades em condições de operação.

Este projeto europeu iniciou em outubro de 2017 e obteve financiamento para quatro anos da EU através do programa ETN (European Training Network) inserido numa ação Marie-Sklodowska-Curie do Horizonte 2020. Tendo em conta que este consórcio é composto por 15 parceiros europeus (ver Figura 1), incluindo 7 universidades e 8 parceiros industriais, os 15 investigadores jovens têm a oportunidade de colaborar com especialistas em diferentes grupos de investigação e tirar partido das ferramentas mais

¹ Balke A et al., The Steel Industry in Germany - Trends in Clean Steel Technology and Refractory Engineering, Refractories WorldForum, 8 (2016), pp. 57-63.
² EUROFER, The European Steel Association, Annual Report 2016.
³ www.bjpr.com/business/2015/09/09/steel-crisis-explodes-view-fall-and-speedy-response-to-halt-cheap-imports.
⁴ www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/industry/11997677/European-steel-industry-must-halt-by-2030-in-order-to-survive.

Figura 1 - Consórcio ATHOR

Figura 2 - Abordagem multi-escala no projeto ATHOR

avanzadas para modelar, dimensionar e prever o comportamento destes materiais em condições de operação. Este consórcio conta com a participação de: Universidade de Limoges (França), Universidade de Orleans (França), Universidade do Minho (Portugal), Universidade de Coimbra (Portugal), Universidade de Leoben (Áustria), Universidade de Aachen (Alemanha), Universidade de Ciência e Tecnologia – AGH (Polónia), além de diferentes produtores de matérias primas (Alteo Alumina, França; Imerys Refractory Minerals, Áustria), produtores de refratários (RHI-Magnesita, Austria; Pyrotek, Suécia; Saint-Gobain, França) e consumidores finais (TataSteel, Holanda).

No âmbito do ATHOR, serão desenvolvidos novos métodos experimentais e modelos numéricos para abordar os desafios científicos e tecnológicos para essas aplicações, bem como auxiliar no dimensionamento de materiais e alvenaria refratária com melhor desempenho. A formação

em investigação é implementada através de fortes relações entre a academia e os parceiros industriais em toda a UE. O principal objetivo científico da rede ATHOR é adaptar e desenvolver as estratégias mais avançadas de modelação e tecnologias experimentais para o campo da alvenaria refratária. O ATHOR visa o desenvolvimento de tecnologias inovadoras nas áreas de ciências dos materiais e simulações numéricas, conduzindo ao dimensionamento de melhores alvenarias refratárias. Em suma, visa uma redução dos custos do material refratário, um aumento da disponibilidade do equipamento e um melhor controlo do processo.

Os principais avanços científicos que este projeto ambiciona atingir incluem: a) desenvolvimento de tecnologias e/ou metodologias de caracterização experimental termomecânica de materiais e sistemas refratários; b) desenvolvimento de modelos constitutivos inovadores para fluência, choque térmico e outros carregamentos termomecânicos e termoquímicos; c) desenvolvimento de ferramentas computacionais para auxiliar o dimensionamento de materiais e sistemas refratários por meio de abordagens multi-física e multi-escala (ver Figura 2); d) melhorar o controlo do processo, identificar oportunidades de monitorização e desenvolver procedimentos de instalação mais eficientes para os utilizadores finais de materiais refratários.

De forma a responder aos desafios científicos propostos, o projeto ATHOR encontra-se estruturado num conjunto de atividades que se relacionam entre si (ver Figura 3). A atividade 1 tem como objetivo o desenvolvimento de métodos experimentais capazes de recolher informação mecânica, necessária ao estudo destes materiais, em condições de serviço (temperaturas até 1500 °C), recorrendo, entre outros, a métodos óticos (infravermelhos e DIC) (ver Figura 4a). Na atividade 2 pretende-se recolher uma base de dados alargada de caracterização térmica, mecânica, química e física dos materiais em estudo desde temperatura ambiente até 1500 °C (ver Figura 4b). Esta base de dados é essencial para o desenvolvimento dos modelos numéricos. Os modelos numéricos serão desenvolvidos na atividade 3, onde se encontram estruturados de acordo com a sua escala, desde a microestrutura até à escala real (ver Figura 4c). Estes modelos numéricos serão validados com os resultados experimentais em grande escala a desenvolver no âmbito da atividade 4. Nesta atividade serão executadas diferentes campanhas experimentais em grande escala de forma a reunir um conjunto alargado de resultados experimentais que permitam calibrar e validar os modelos numéricos desenvolvidos no âmbito do projeto ATHOR (ver Figura 4d).

Figura 3 - Diagrama de atividades científicas no projeto ATHOR

Figura 4a

Figura 4 - Projeto ATHOR: a) exemplo de imagem de infravermelhos e DIC; b) exemplo de caracterização de microestrutura e amostra de bloco refratário; c) exemplo de modelo numérico para escala real em elementos finitos e microescala em elementos discretos; d) exemplo de caracterização de paredes de alvenaria a temperaturas elevadas e

Figura 4b

levantamento de desgaste com recurso a laser, em serviço.

Para informações adicionais sobre este projeto, visite www.etn-athor.eu, ou contacte o Coordenador Adjunto do projeto ATHOR, Dr. João M. Pereira, ISISE – Instituto para a Sustentabilidade e Inovação em Engenharia de Estruturas, jpereira@civil.uminho.pt

Figura 4c

Figura 4d

APICER
Associação Portuguesa dos Industriais
de Cerâmica e Azulejaria

Leia e subscreva a nossa newsletter no
nosso site em www.apicer.pt (media)

NEWSLETTER